

Pemetaan Penelitian Rasio *Loan Loss Provision* (LLP) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Loan Loss Provision* (LLP) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio LLP; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio LLP berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio LLP menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 137 publikasi jurnal seputar rasio LLP; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio LLP terbagi menjadi 10 kluster dan 52 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 17 topik seputar pengaruh rasio LLP dan 10 topik seputar determinan rasio LLP. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Loan Loss Provision* (LLP), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Perbankan Syariah dan Konvensional

Abstract: This study aims to determine the research mapping regarding the *Loan Loss Provision* (LLP) ratio in Islamic and Conventional Banking using a *mix-method* approach, namely the *VOSviewer* bibliometric study and *literature review*. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the LLP ratio; (2) mapping the results of the *VOSviewer* bibliometric visualization around the LLP ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the LLP ratio using a *literature review* study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 137 journal publications regarding the LLP ratio; (2) based on the mapping of the *VOSviewer* bibliometric study, the network visualization results around the LLP ratio are divided into 10 clusters and 52 topic items; (3) based on the mapping of *literature review* studies, there are 17 topics around the influence of the LLP ratio and 10 topics about the determinants of the LLP ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around LLP ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Loan Loss Provision* (LLP), Bibliometrics, *VOSviewer*, *Literature Review*, Islamic and Conventional Banking

PENDAHULUAN

Penggunaan rasio *Loan Loss Provision* (LLP) pada perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Rasio ini membantu bank untuk memperkirakan kemungkinan kerugian akibat gagal bayar dari nasabah, sehingga bank dapat menyisihkan dana yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian tersebut. Perkembangan penggunaan rasio LLP pada perbankan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada umumnya, perbankan memiliki target rasio LLP yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing. Beberapa negara memperketat peraturan mengenai rasio LLP, sehingga membuat bank-bank harus meningkatkan jumlah dana yang disisihkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian (Ozili, 2019).

Namun, di sisi lain, penggunaan rasio LLP yang terlalu tinggi juga dapat mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pinjaman dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank harus melakukan keseimbangan antara memenuhi target rasio LLP dan memberikan pinjaman yang cukup kepada nasabah (Le, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank mulai menggunakan teknologi dan metode analisis yang lebih canggih untuk memperkirakan risiko kredit, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan rasio LLP dengan memperhitungkan risiko kredit yang lebih akurat. Teknologi dan metode analisis yang lebih canggih ini dapat membantu bank dalam mengidentifikasi risiko kredit yang lebih spesifik dan lebih cepat, sehingga bank dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat dalam mengelola risiko tersebut (Silva, 2021). Secara keseluruhan, penggunaan rasio LLP pada perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan peraturan dan teknologi, dan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Bank harus dapat melakukan keseimbangan antara memenuhi target rasio LLP dan memberikan pinjaman yang cukup kepada nasabah, serta memanfaatkan teknologi dan metode analisis yang lebih canggih untuk mengoptimalkan penggunaan rasio LLP (Lazăr, 2022).

Beberapa penelitian terbaru telah dilakukan untuk menguji pengaruh rasio LLP pada kinerja keuangan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Pertama*, salah satu penelitian menunjukkan bahwa rasio LLP yang lebih tinggi dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank secara negatif, karena meningkatkan biaya operasional bank dan menurunkan profitabilitas. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa rasio LLP yang lebih tinggi dapat meningkatkan kestabilan sistem keuangan dan mengurangi risiko sistemik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio LLP yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap bank dan sistem keuangan secara keseluruhan (Zhang, 2022). *Kedua*, beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi rasio LLP, seperti ukuran bank, kualitas manajemen risiko bank, dan kualitas regulasi. Penelitian-penelitian ini dapat membantu bank dan regulator dalam mengembangkan kebijakan yang tepat dalam mengelola risiko kredit dan mengoptimalkan penggunaan rasio LLP (Bandyopadhyay, 2022). *Ketiga*, beberapa penelitian juga menguji pengaruh teknologi dan metode analisis yang lebih

canggih dalam memperkirakan risiko kredit terhadap penggunaan rasio LLP. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dan metode analisis yang lebih canggih dapat membantu bank dalam mengelola risiko kredit dengan lebih akurat dan efisien, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan rasio LLP (Jasman, 2022). Secara keseluruhan, penelitian mengenai rasio LLP pada perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan peraturan dan teknologi di industri perbankan. Penelitian ini dapat membantu bank dan regulator dalam mengembangkan kebijakan yang tepat dalam mengelola risiko kredit dan mengoptimalkan penggunaan rasio LLP untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan me-review artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar LLP. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal LLP. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN LITERATUR

Loan Loss Provision (LLP) atau juga dikenal sebagai provisi kerugian atas penurunan nilai aset keuangan adalah suatu cadangan yang dibentuk oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kemungkinan tidak tertagihnya kredit atau gagal bayar oleh nasabah. LLP diperlukan karena lembaga keuangan meminjamkan uang kepada nasabah dengan risiko bahwa nasabah tidak akan membayar kembali pinjaman tersebut, baik karena ketidakmampuan atau ketidakmauan. Jika nasabah gagal membayar, maka bank akan menderita kerugian finansial (Isa, 2018). Dalam hal ini, bank akan membentuk cadangan LLB, yaitu suatu bagian dari laba yang ditahan untuk mengurangi dampak kerugian akibat kredit macet atau gagal bayar. Cadangan ini dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang diharapkan akibat kredit yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Peraturan yang mengatur LLP bervariasi di setiap negara, namun prinsip dasarnya adalah bahwa bank harus membentuk cadangan yang cukup untuk mengurangi risiko kerugian karena kredit bermasalah. Jumlah yang dibentuk sebagai LLP biasanya ditentukan berdasarkan analisis risiko kredit, sejarah gagal bayar sebelumnya, dan kondisi ekonomi (Serrano, 2017).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis produktivitas dan dampak karya ilmiah atau akademik. Metode ini menggunakan data bibliografi dan statistik untuk mempelajari karya ilmiah dalam suatu disiplin atau bidang tertentu, termasuk publikasi, penulis, jurnal, dan sitasi. Studi bibliometrik dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk mengukur kuantitas dan kualitas karya ilmiah, serta untuk memahami pola dan tren

dalam produksi ilmiah. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam studi bibliometrik antara lain jumlah publikasi, jumlah kutipan, indeks *Hirsch* (*H-index*), dan faktor dampak jurnal. Studi bibliometrik dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti, institusi pendidikan, dan penerbit jurnal. Para peneliti dapat menggunakan studi bibliometrik untuk mengukur dampak karya mereka dan menemukan tren dalam produksi ilmiah di bidang mereka. Institusi pendidikan dapat menggunakan studi bibliometrik untuk mengevaluasi kinerja fakultas dan program studi. Penerbit jurnal dapat menggunakan studi bibliometrik untuk mengevaluasi kualitas dan dampak jurnal mereka. Namun, studi bibliometrik juga memiliki beberapa keterbatasan dan kritik. Beberapa kritikus mengatakan bahwa studi bibliometrik hanya fokus pada jumlah dan kutipan karya ilmiah, sementara faktor lain seperti kualitas dan relevansi tidak diperhitungkan. Selain itu, data bibliografi mungkin tidak lengkap atau terkadang tidak akurat, yang dapat memengaruhi hasil analisis bibliometrik (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk melakukan analisis jaringan dan visualisasi data bibliometrik. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda dan dapat digunakan untuk menganalisis kumpulan data bibliometrik, seperti data kutipan dan ko-otoritas, serta data lainnya yang dapat direpresentasikan dalam bentuk jaringan. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk menganalisis jaringan yang terdiri dari elemen-elemen seperti artikel ilmiah, penulis, kata kunci, jurnal, dan institusi. Pengguna dapat memilih berbagai metode analisis jaringan, termasuk analisis ko-otoritas, analisis kluster, dan analisis utama komponen. Perangkat lunak ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi jaringan yang menarik dan mudah dimengerti. *VOSviewer* dapat membantu peneliti dan praktisi melakukan analisis bibliometrik dengan lebih mudah dan efisien. Dengan menggunakan *VOSviewer*, pengguna dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam kumpulan data bibliometrik, memperoleh wawasan tentang struktur jaringan, dan menghasilkan visualisasi yang memudahkan dalam menjelaskan hasil analisis. Perangkat lunak ini juga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam bidang akademik dan penelitian. *VOSviewer* memiliki antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat dioperasikan oleh berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga peneliti dan praktisi di bidang akademik atau industri. Perangkat lunak ini dapat diunduh secara gratis dari situs web resminya, dan tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, dan banyak lagi (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah jenis studi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis kembali literatur yang telah diterbitkan dalam suatu bidang tertentu. Studi ini biasanya dilakukan untuk membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang tersedia dalam suatu bidang pengetahuan, serta untuk mengungkapkan kesenjangan dalam penelitian dan menyarankan arah penelitian selanjutnya. Studi *literature review* melibatkan pengumpulan dan analisis artikel jurnal, buku, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik tertentu. Dalam studi *literature review*, peneliti dapat melakukan analisis kualitatif atau kuantitatif dari data yang dikumpulkan. Analisis

kualitatif melibatkan pembacaan dan sintesis informasi dari sumber-sumber yang ditemukan, sedangkan analisis kuantitatif melibatkan penggunaan metode statistik untuk mengevaluasi dan mensintesis data. Studi *literature review* sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan akademik untuk membantu merumuskan hipotesis, membangun kerangka teoretis, dan menemukan arah penelitian selanjutnya. Studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan dalam bidang-bidang tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa studi *literature review* tidak dapat dianggap sebagai penelitian yang lengkap atau menyediakan bukti yang definitif. Studi *literature review* cenderung tergantung pada kualitas literatur yang dipilih dan penilaian peneliti terhadap data yang ditemukan. Oleh karena itu, studi *literature review* harus dilakukan dengan hati-hati dan harus mempertimbangkan kelemahan dan keterbatasan dari data yang ada (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Loan Loss Provision* (LLP). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Loan Loss Provision*” dan “LLP” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar LLP menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar LLP menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar LLP menggunakan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Loan Loss Provision* (LLP) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 137 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 1988 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data publikasi jurnal seputar LLP berdasarkan tahun

1	11	<i>banks loan loss provision, business cycle, central european bank, determinant, discretionary loan loss provision, financial crisis, income smoothing, market valuation, procyclicality, provision, value relevance</i>
2	9	<i>audit quality, comparative study, conventional bank, discretion, impact, indian bank, islamic bank, loan, loss provision</i>
3	8	<i>bank loan loss provision, bank transparency, banking industry, china, effect, empirical analysis, evidence, policy uncertainty</i>
4	6	<i>commercial bank, cyclicity, empirical evidence, ifrs, loan loss provisions, study</i>
5	5	<i>capital management, earning, earning management, european bank, signalling</i>
6	4	<i>bank earnings management, chinese bank, loan loss provision, review</i>
7	3	<i>accounting standard, banking regulation, incentive</i>
8	3	<i>bank, european union, role</i>
9	2	<i>hong kong, malaysia</i>
10	1	<i>discretionary use</i>

Sumber: Data diolah, Microsoft Excel 2021.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Loan Loss Provision (LLP)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 17 pengaruh LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank untuk menanggung risiko dan semakin kuat posisi keuangan bank. LLP mempengaruhi CAR karena LLP adalah bagian dari cadangan modal bank. Ketika bank menambahkan LLP, modal inti bank akan berkurang sehingga CAR juga akan menurun. Namun, LLP juga dapat membantu bank mengurangi risiko kredit, yang dapat meningkatkan CAR dalam jangka panjang karena potensi kerugian kredit akan berkurang. Dalam hal ini, LLP berdampak positif pada CAR, karena memberikan perlindungan bagi bank terhadap risiko kredit yang berpotensi merugikan.

(2) *Gross Domestic Product/GDP*. LLP pada dasarnya bukan memiliki dampak langsung pada GDP, namun melalui peran bank dalam perekonomian, LLP dapat mempengaruhi GDP. LLP dapat membantu bank dalam mengatasi risiko kredit, yang dapat mengurangi risiko kredit macet atau gagal bayar. Dalam jangka panjang, pengurangan risiko kredit dapat meningkatkan kinerja bank dan memperkuat posisi keuangan bank, sehingga bank dapat memberikan kredit yang lebih besar kepada pelanggan yang layak. Dalam hal ini, kredit yang lebih mudah tersedia dapat membantu meningkatkan investasi dan produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan GDP. Oleh karena itu, LLP berdampak positif pada GDP secara tidak langsung melalui peran bank dalam perekonomian.

(3) Inflasi. LP dapat berpengaruh terhadap inflasi karena LLP merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menangani risiko kredit. Jika LLP meningkat, maka biaya yang dikeluarkan oleh bank akan meningkat, sehingga bank akan menaikkan biaya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dapat menyebabkan naiknya suku bunga dan peningkatan biaya pinjaman yang dikenakan pada nasabah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi. Namun, peningkatan LLP juga dapat membantu mengurangi risiko kredit, sehingga dapat menurunkan tingkat kredit macet dan risiko gagal bayar, yang pada akhirnya dapat mengurangi inflasi. *Income Smoothing*. LLP dapat berpengaruh terhadap income smoothing karena LLP digunakan oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menciptakan cadangan keuangan. LLP dapat membantu bank menyamarkan fluktuasi pendapatan dan keuntungan dengan cara menunda pengakuan kerugian yang dihasilkan dari risiko kredit. Dalam jangka pendek, penggunaan LLP dapat membantu bank menciptakan cadangan keuangan dan menutupi fluktuasi pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan dari risiko kredit. Namun, penggunaan LLP yang berlebihan dalam jangka panjang dapat membahayakan kestabilan keuangan bank, sehingga sebaiknya LLP digunakan secara seimbang dan bijaksana. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap income smoothing tergantung pada strategi dan pengelolaan keuangan bank.

(4) Krisis. LLP dapat mempengaruhi krisis dalam sektor perbankan karena cadangan yang dihasilkan dari LLP dapat membantu bank mengatasi risiko kredit dan menghindari kerugian yang lebih besar. Namun, penggunaan LLP yang berlebihan dapat memperburuk krisis dalam sektor perbankan karena dapat mengurangi kecukupan modal bank dan menurunkan kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, bank harus menggunakan LLP dengan bijak dan sesuai dengan kondisi risiko kredit yang dihadapi.

(5) *Non Performing Loan/NPL*. LLP dapat berpengaruh terhadap NPL karena LLP merupakan cadangan keuangan yang dibuat oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menghindari NPL. Jika bank membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank akan memiliki cukup cadangan untuk menangani kredit bermasalah dan menghindari NPL. Namun, jika bank tidak membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak memiliki cukup cadangan untuk menangani risiko kredit dan NPL dapat meningkat. Oleh karena itu, LLP dapat membantu bank mengurangi NPL dengan menciptakan cadangan yang cukup untuk menangani risiko kredit. Namun, penting bagi bank untuk menggunakan LLP dengan bijak dan sesuai dengan kondisi risiko kredit yang dihadapi untuk menghindari penggunaan yang berlebihan dan memperburuk krisis dalam sektor perbankan.

(6) *Non Performing Financing/NPF*. LLP dapat mempengaruhi NPF karena LLP digunakan oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menciptakan cadangan keuangan. Jika bank membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank akan memiliki cukup cadangan untuk menangani pembiayaan bermasalah dan menghindari NPF. Namun, jika bank tidak membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak memiliki cukup cadangan untuk menangani risiko kredit dan NPF dapat meningkat. Oleh karena itu, LLP dapat membantu bank mengurangi NPF dengan menciptakan cadangan yang cukup untuk menangani risiko

kredit pada pembiayaan. Namun, penting bagi bank untuk menggunakan LLP dengan bijak dan sesuai dengan kondisi risiko kredit yang dihadapi untuk menghindari penggunaan yang berlebihan dan memperburuk krisis dalam sektor perbankan.

(7) Pembiayaan Mudharabah. LLP dapat mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah karena LLP digunakan oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menciptakan cadangan keuangan. Jika bank membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank akan memiliki cukup cadangan untuk menangani risiko kredit pada pembiayaan Mudharabah dan memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut. Namun, jika bank tidak membuat cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak memiliki cukup cadangan untuk menangani risiko kredit pada pembiayaan Mudharabah dan bank dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, LLP dapat membantu bank meningkatkan kinerja pembiayaan Mudharabah dengan menciptakan cadangan yang cukup untuk menangani risiko kredit pada pembiayaan tersebut. Namun, penting bagi bank untuk menggunakan LLP dengan bijak dan sesuai dengan kondisi risiko kredit yang dihadapi untuk menghindari penggunaan yang berlebihan dan memperburuk krisis dalam sektor perbankan.

(8) Penghasilan sebelum pajak. LLP dapat mempengaruhi penghasilan sebelum pajak pada perbankan karena LLP merupakan beban yang harus ditanggung oleh bank. LLP merupakan cadangan keuangan yang dibuat oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan. Ketika bank membuat cadangan melalui LLP, maka beban tersebut akan mengurangi penghasilan sebelum pajak pada bank. Namun, cadangan melalui LLP juga dapat membantu bank mengurangi risiko kredit dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap penghasilan sebelum pajak pada perbankan tergantung pada jumlah cadangan yang dibuat dan penggunaan yang bijak dari cadangan tersebut.

(9) Pendapatan non-bunga. LLP dapat mempengaruhi pendapatan non-bunga pada perbankan karena cadangan melalui LLP dapat digunakan untuk menangani risiko kredit dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank dapat menangani risiko kredit dengan lebih baik dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan non-bunga pada bank karena bank dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperoleh lebih banyak fee dan komisi. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat menangani risiko kredit dengan baik dan kinerja keuangan bank dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan non-bunga pada bank karena bank dapat kehilangan nasabah dan fee/komisi. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap pendapatan non-bunga pada perbankan tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

(10) *Price/Earning to Growth/PEG Ratio*. LLP dapat mempengaruhi PEG Ratio pada perbankan karena LLP dapat mempengaruhi laba perusahaan. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank dapat menangani risiko kredit dengan lebih baik dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan laba perusahaan dan PEG Ratio pada bank. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat

menangani risiko kredit dengan baik dan kinerja keuangan bank dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi laba perusahaan dan PEG Ratio pada bank. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap PEG Ratio pada perbankan tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

(11) Risiko. LLP juga dapat mempengaruhi risiko pada perbankan. LLP merupakan cadangan keuangan yang dibuat oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan. Dengan membuat cadangan melalui LLP, bank dapat mengurangi risiko kredit yang dihadapi. Namun, penggunaan yang tidak bijak dari LLP dapat meningkatkan risiko pada perbankan. Jika bank membuat cadangan yang tidak memadai melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat menangani risiko kredit dengan baik dan risiko kredit dapat meningkat. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap risiko pada perbankan tergantung pada jumlah cadangan yang dibuat dan penggunaan yang bijak dari cadangan tersebut. Bank perlu memastikan bahwa cadangan melalui LLP cukup untuk menangani risiko kredit yang dihadapi dan menghindari risiko kredit yang tidak perlu.

(12) *Return On Asset/ROA*. LLP dapat mempengaruhi ROA pada perbankan karena LLP merupakan cadangan yang dibuat oleh bank untuk menangani risiko kredit dan menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank dapat menangani risiko kredit dengan lebih baik dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan ROA pada bank. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat menangani risiko kredit dengan baik dan kinerja keuangan bank dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi ROA pada bank. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap ROA pada perbankan tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

(13) *Return On Equity/ROE*. LLP dapat mempengaruhi ROE pada perbankan karena LLP mempengaruhi laba perusahaan. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank dapat menangani risiko kredit dengan lebih baik dan memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan laba perusahaan dan ROE pada bank. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat menangani risiko kredit dengan baik dan kinerja keuangan bank dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi laba perusahaan dan ROE pada bank. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap ROE pada perbankan juga tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Bank perlu memastikan bahwa cadangan melalui LLP cukup untuk menangani risiko kredit yang dihadapi dan meningkatkan laba perusahaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ROE.

(14) *Ratio to Deposit*. *Ratio to Deposit* mengukur seberapa banyak pinjaman yang disalurkan oleh bank dalam kaitannya dengan jumlah dana yang diterima dari nasabah. LLP dapat mempengaruhi *Ratio to Deposit* pada perbankan karena cadangan yang dibuat melalui LLP dapat mengurangi jumlah pinjaman yang disalurkan oleh bank. LLP juga dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah pada bank, karena cadangan melalui LLP menunjukkan bahwa bank memiliki ketahanan yang cukup untuk menangani risiko kredit. Jika nasabah merasa percaya pada bank,

maka nasabah mungkin lebih cenderung untuk menempatkan dananya di bank, sehingga meningkatkan jumlah dana yang diterima oleh bank. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank mungkin tidak dapat menangani risiko kredit dengan baik dan kepercayaan nasabah pada bank dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi *Ratio to Deposit* pada bank.

(15) Rasio ekuitas. Rasio Ekuitas mengukur seberapa besar modal sendiri bank dalam kaitannya dengan total aset bank. LLP dapat mempengaruhi Rasio Ekuitas pada perbankan karena cadangan yang dibuat melalui LLP dianggap sebagai bagian dari modal sendiri bank. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka cadangan tersebut dapat meningkatkan Rasio Ekuitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menangani risiko kredit dan memiliki ketahanan yang baik untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka Rasio Ekuitas bank dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa bank mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk menangani risiko kredit dan memiliki ketahanan yang buruk untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap Rasio Ekuitas pada perbankan tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Bank perlu memastikan bahwa cadangan melalui LLP cukup untuk menangani risiko kredit yang dihadapi dan meningkatkan Rasio Ekuitas secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menghadapi situasi yang tidak terduga.

(16) Suku bunga pinjaman pasar. Suku bunga pinjaman pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank Sentral, dan permintaan dan penawaran pinjaman. LLP dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman pasar pada perbankan karena LLP dapat mempengaruhi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. LLP meningkatkan cadangan yang dibuat oleh bank untuk menangani risiko kredit, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko kebangkrutan bank. Hal ini dapat mengurangi risiko yang ditanggung oleh investor, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan suku bunga pinjaman pasar. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP untuk menangani risiko kredit, maka risiko kredit yang ditanggung oleh investor dapat meningkat. Hal ini dapat meningkatkan suku bunga pinjaman pasar karena investor memerlukan kompensasi tambahan untuk menanggung risiko yang lebih tinggi.

(17) Ukuran bank. Ukuran bank dapat diukur dengan total aset bank. LLP dapat mempengaruhi ukuran bank pada perbankan karena LLP dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Jika bank memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka bank dapat menangani risiko kredit dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor pada bank. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dan memperbesar ukuran bank. Namun, jika bank tidak memiliki cadangan yang cukup melalui LLP, maka risiko kredit yang dihadapi oleh bank dapat meningkat, sehingga menurunkan kinerja keuangan bank dan memperkecil ukuran bank. Oleh karena itu, pengaruh LLP terhadap suku bunga pinjaman pasar dan ukuran bank pada perbankan tergantung pada penggunaan yang bijak dari cadangan melalui LLP dan kondisi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Bank perlu

memastikan bahwa cadangan melalui LLP cukup untuk menangani risiko kredit yang dihadapi, meningkatkan kinerja keuangan bank, dan menjaga kepercayaan investor.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Loan Loss Provision* (LLP) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 variabel determinan LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. Pengaruh CAR terhadap Loan Loss Provision (LLP) adalah positif. Semakin tinggi CAR suatu bank, semakin besar kemampuan bank untuk menanggung risiko kredit. Hal ini dapat mengurangi risiko bank mengalami kerugian karena kredit bermasalah dan pada akhirnya dapat mengurangi LLP yang perlu dibentuk untuk menanggulangi kerugian tersebut. Oleh karena itu, bank dengan CAR yang tinggi cenderung memiliki LLP yang lebih rendah.

(2) *Debt to Equity Ratio*/DER. Pengaruh DER terhadap LLP pada perbankan dapat berbeda-beda. Jika DER suatu bank terlalu tinggi, maka bank tersebut dapat mengalami kesulitan dalam membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan dapat mengalami kesulitan keuangan secara keseluruhan. Hal ini dapat memperbesar risiko bank mengalami kerugian karena kredit bermasalah dan meningkatkan jumlah LLP yang perlu dibentuk. Oleh karena itu, bank dengan DER yang rendah cenderung memiliki LLP yang lebih rendah.

(3) *Good Corporate Governance*/GCG. GCG adalah seperangkat aturan dan praktik manajemen perusahaan yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi GCG yang baik dapat meminimalkan risiko kegagalan manajemen dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan kualitas kredit bank. Hal ini dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana perbankan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki tingkat LLP yang lebih rendah.

(4) *Governance Mechanicms*. Governance Mechanisms adalah seperangkat mekanisme atau prosedur pengaturan internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif dan sesuai dengan prinsip GCG. Mekanisme pengaturan yang efektif dapat membantu perbankan mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit dengan baik, sehingga dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan kualitas kredit. Implementasi mekanisme pengaturan yang baik dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana perbankan yang menerapkan mekanisme pengaturan yang efektif cenderung memiliki tingkat LLP yang lebih rendah.

(5) *Income Smoothing*. *Income smoothing* adalah praktik akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba. Praktik ini dilakukan dengan memindahkan pendapatan atau biaya dari periode yang satu ke periode yang lain untuk menyeimbangkan laba perusahaan. Praktik *income smoothing* yang dilakukan secara tidak etis dapat menyebabkan distorsi pada laporan keuangan dan mengabaikan risiko kredit yang sebenarnya. Hal ini dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana praktik *income smoothing* yang tidak etis dapat menyebabkan perbankan memperlihatkan kualitas kredit yang lebih baik dari yang sebenarnya, sehingga dapat mengurangi alokasi dana untuk LLP.

(6) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR adalah rasio yang mengukur besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Semakin tinggi LDR suatu bank, semakin besar pula risiko kredit yang harus dihadapi oleh bank. Hal ini dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana bank dengan LDR yang tinggi cenderung memiliki tingkat risiko gagal bayar yang lebih tinggi sehingga memerlukan alokasi dana untuk LLP yang lebih besar.

(7) Manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi laba dan meminimalkan fluktuasi laba. Praktik manajemen laba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memindahkan pendapatan atau biaya dari periode yang satu ke periode yang lain, mengubah estimasi biaya atau pendapatan, atau mengubah kebijakan akuntansi. Namun, jika dilakukan secara tidak etis, praktik manajemen laba dapat menyebabkan distorsi pada laporan keuangan dan mengabaikan risiko kredit yang sebenarnya. Hal ini dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana praktik manajemen laba yang tidak etis dapat menyebabkan perbankan memperlihatkan kualitas kredit yang lebih baik dari yang sebenarnya, sehingga dapat mengurangi alokasi dana untuk LLP.

(8) *Non Performing Loan/NPL*. NPL adalah kredit yang tidak dapat dipungut karena debitur tidak mampu membayar atau mengalami gagal bayar. Semakin tinggi NPL suatu bank, semakin besar pula risiko kredit yang harus dihadapi oleh bank. Hal ini dapat mempengaruhi LLP pada perbankan, dimana bank dengan tingkat NPL yang tinggi cenderung memiliki tingkat risiko gagal bayar yang lebih tinggi sehingga memerlukan alokasi dana untuk LLP yang lebih besar.

(9) *Return On Asset/ROA*. ROA dapat mempengaruhi LLP pada perbankan karena tingkat ROA menunjukkan seberapa efektif perbankan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Jika ROA tinggi, artinya perbankan efektif dalam menghasilkan keuntungan dan dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk LLP. Namun, jika ROA rendah, perbankan mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk LLP karena keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dimiliki terlalu kecil.

(10) *Return On Equity/ROE*. ROE dapat mempengaruhi LLP pada perbankan karena tingkat ROE menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari modal yang dimilikinya. Jika ROE tinggi, artinya perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk LLP. Namun, jika ROE rendah, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk LLP karena keuntungan yang dihasilkan terlalu kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah publikasi penelitian seputar determinan dan pengaruh *Loan Loss Provision* (LLP) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1988 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 137 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 10 kluster dan 52 item

topik. Kluster 1 terdiri dari 11 topik, kluster 2 terdiri dari 9 topik, kluster 3 terdiri dari 8 topik, kluster 4 terdiri dari 6 topik, kluster 5 terdiri dari 5 topik, kluster 6 terdiri dari 4 topik, kluster 7 terdiri dari 3 topik, kluster 8 terdiri dari 3 topik, kluster 9 terdiri 2 topik, dan kluster 10 terdiri 1 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 17 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Gross Domestic Product/GDP*, inflasi, krisis, *Non Performing Loan/NPL*, *Non Performing Financing/NPF*, pembiayaan Mudharabah, penghasilan sebelum pajak, pendapatan non-bunga, *Price Earning to Growth/PEG Ratio*, risiko, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Ratio to Deposit*, rasio ekuitas, suku bunga pinjaman pasar, dan ukuran bank. *Keempat*, berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 10 topik yang berkaitan dengan determinan rasio LLP pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Governance Mechanicms*, *Income Smoothing*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, manajemen laba, *Non Performing Loan/NPL*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#)

- and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saberli, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective

- Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>